

MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Alinazarov Muhammadnazar Axmadbek ugli, Magistr
alinazarovmuhammadnazar@gmail.com

Annotatsiya.

Maqolada kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi o'rnini va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi dolzarb masalalar yoritilgan. Kichik biznes faoliyatini takomillashtirish orqali moliyaviy barqarorlikka erishishning nazariy asoslari tahlil qilinib, mavjud muammolar – moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi, raqobatbardoshlik va raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar ochib berilgan. Tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar:

Kichik biznes, moliyaviy barqarorlik, tadbirkorlik, moliyaviy savodxonlik, kreditlash, raqamli transformatsiya, iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy infratuzilma, soliq yengilliklari, innovatsion faoliyat.

Bugungi globalashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari sharoitida har bir davlat uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlash strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri hisoblangan kichik biznes subyektlarining faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Kichik biznes nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishda, balki mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish, eksport salohiyatini oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Kichik biznes - mustaqil mulk egaligiga, xo'jalik faoliyatini mustaqil tashkil etishga asoslangan va o'z tarmog'ida hukmron mavqe tutmaydigan biznes. Turli mamlakatlarda kichik biznes sub'yektlari maqomini belgilab beruvchi mezonlar sifatida korxonada band bo'lgan ishlovchilar soni, korxonaning tovar aylanmasi, aktivlar, kapitallar, foyda miqdori va boshqa ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Masalan AQShda ko'pgina tarmoqlarda ishlovchilar soni 100 kishidan, ishlov beruvchi sanoatda 500 kishidan kam xodimlar ishlaydigan korxonalar kichik biznesga kiritiladi.

Kirish.

Kichik biznes rivojlangan va rivojlanayotgan har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Kichik biznes sharoitga tez moslashuvchanlik bilan ajralib turadi, uning faoliyatini yo'lga qo'yish katta miqdordagi dastlabki kapitalni talab qilmaydi. Kichik biznes yirik biznes uchun qulay bo'lmagan sohalarida avj oladi. Kichik biznes kichik bozorlarda faoliyat olib borish, mahalliy resurslardan foydalanish, ishsizlik muammosini xal qilish, mehnat unumdorligini oshirish, o'rta mulkdorlar qatlamini shakllantirish va ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirishda muayyan afzalliklarga ega. Kichik korxonalar odamlarda sohibkorlik, tadbirkorlik, mulkka egalik qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, ularda ishbilarmonlik ko'nikmalarini hosil qilish va rivojlantirish vositasi hisoblanadi. O'zbekistonda kichik biznes tarixiy ildizga ega. Bu yerda azaldan hunarmandchilik rivojlangan. To'qimachilik, kosibchilik, kulolchilik, amaliy san'at, ganchkorlik, temirchilik, o'ymakorlik bilan shug'ullaniladigan kichik-kichik ustaxona va do'konlar ko'p bo'lgan. O'zbekistonda mavjud kichik biznes korxonalari sanoat, qurilish, savdo, maishiy, tibbiy,

transport xizmatlari ko'rsatish, ilmiy, texnikaviy axborot xizmati sohalarida, qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatadi.

2025- yilning 1-iyul holatiga faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 21,6 mingtani tashkil etdi. 2025- yilning yanvar-iyunda

2007 ta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) tashkil qilindi. 2025- yilning yanvar-iyunda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng ko'p kichik korxonalar va mikrofirmalar savdo sohasida 853 ta, sanoatda 325 ta, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 255 ta hamda boshqa xizmatlarda 574 ta tashkil etilgan.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni

Boshqa xizmatlar	186
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	47
Axborot va aloqa	55
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	152
Tashish va saqlash	50
Savdo	853
Qurilish	84
Sanoat	325
Qishloq xo'jaligi	255

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi (umumiy hajmga nisbatan, %da)

Ko'rsatkichlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
YIM	60,9	61,9	64,6	66,8	65,3	62,4	56,0	54,8	54,1	51,8
Sanoat	33,0	36,8	40,6	45,3	41,2	37,4	25,8	27,9	27,4	26,0
Qurilish	70,6	69,5	66,7	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,5	71,5
Bandlik	76,7	77,6	77,9	78,2	78,0	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9
Eksport	26,2	27,0	27,0	26,0	22,0	27,2	27,0	20,5	20,0	29,6
Import	42,4	45,4	44,5	46,8	53,6	56,2	61,6	51,7	45,3	49,4

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki kichik biznesning ulushi aholi bandligini ta'minlash, eksport ko'rsatkichlarida 10 yil davomida sezilarli ravishda o'sib borgan.

Bandlikni ta'minlashda ham kichik biznes O'zbekistonda ham rivojlangan davlatlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarda o'sib bormoqda.

Kichik va o'рта biznesda bandlik ulushi (2018 – 2020; %da)

Manba: BMT Yevropa iqtisodiyot komissiyasi

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan kichik biznesni rivojlantirish, ularning moliyaviy infratuzilmasini kengaytirish va faoliyat yuritish uchun qulay muhit yaratish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda hali yechimini kutayotgan muammolar, xususan, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, raqobatbardoshlik darajasining pastligi va moliyaviy savodxonlikning yetarli emasligi kabi masalalar mavjud.

Kichik biznes faoliyatining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini, uni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati ko'plab iqtisodchilar va tahlilchilar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Jahon tajribasida, xususan, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) kabi xalqaro moliyaviy institutlar kichik va o'рта biznesni rivojlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishishning samarali usullarini taklif etmoqda. Ilmiy adabiyotlarda kichik biznes subyektlarining moliyaviy muammolari, ularni moliyalashtirish manbalari, kreditga bo'lgan kirish imkoniyatlari, soliqqa tortish tizimining ta'siri va ularning investitsion faolligini oshirishga doir jihatlar chuqur yoritilgan. Jumladan, xorijiy olimlardan J. Shumpeter, P. Druker, M. Porter, va D. Nortlar tadbirkorlikning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rnini asoslab bergan bo'lsa, mahalliy tadqiqotchilardan A. Xudoyqulov, M. Xolboyev, D. Sayfullayeva, Sh. Raxmatov kabi olimlar O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini va moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilganlar.

Kichik va o'рта biznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiy o'sishga turtki beruvchi yangi biznes tashabbuslarni amalga oshirishga ko'maklashish, raqobatbardosh mahsulotlar bilan yangi tashqi bozor segmentlariga chiqishni qo'llab-quvvatlash

maqsadida: quyidagi asosiy ko'rsatkichla belgilab o'tildi.

(a) kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 55 foizga, sanoatda — 34 foizga, eksportda — 34 foizga va aholi bandligini ta'minlashda 75 — foizga yetkazish;

(b) kamida 600 nafar kichik va o'rta biznes subyektlarining yiriklashishiga ko'maklashish orqali ularni "champion" tadbirkorlarga aylantirish;

(v) ichimlik va oqova suv, yo'l, qurilish, kommunal xo'jalik, utilizatsiya, migratsiya, madaniyat va ijtimoiy xizmatlarda kichik biznes ulushini kamida 2 baravarga oshirish;

(g) 100 nafardan ko'p ishchisi bor tadbirkorlik subyektlari sonini 4 mingga yetkazish;

(d) Sanoatni jadal rivojlantirish bo'yicha loyiha ofislarini tashkil etish hisobiga kamida 100 ta kichik va o'rta biznes subyektlarida brend mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish;

(e) kichik biznes subyektlari ishtirokida kamida 200 ta startap loyihalarni amalga oshirish;

(j) uzoq muddatli ijaraga berilgan 30 ming gektar ekin yer maydonida yuqori daromadli ekinlarni yetishtirish, 16 ta ixtisoslashgan agrokompaniya faoliyatini yo'lga qo'yish hamda 9 ta zamonaviy agrosanoat xo'jaligini tashkil qilish.

So'nggi yillarda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi o'rni sezilarli darajada ortib bormoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes YaIMning muhim qismini tashkil etadi, shuningdek, ish bilan band aholining katta qismi ushbu sohada faoliyat yuritmoqda. Biroq, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Birinchidan, **moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi** kichik biznesning kengayishiga to'sqinlik qilmoqda. Tijorat banklari tomonidan kichik biznesga ajratilayotgan kreditlar miqdori hali ham yetarli darajada emas. Bunga sabab sifatida garov ta'minoti bilan bog'liq talablarning yuqoriligi, foiz stavkalari va kredit olish jarayonlarining murakkabligi ko'rsatiladi.

Ikkinchidan, **moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi** kichik biznes egalari orasida samarali moliyaviy boshqaruv tizimining yo'qligiga olib kelmoqda. Bu esa nafaqat resurslardan samarasiz foydalanishga, balki daromad va xarajatlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishiga ham olib keladi. Ko'plab tadbirkorlar moliyaviy rejalashtirish, soliq hisoboti va risklarni boshqarish bo'yicha yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega emaslar.

Uchinchidan, **iqtisodiy muhit va raqobatbardoshlik darajasi** ham kichik biznes subyektlarining barqarorligiga ta'sir qilmoqda. Yirik korxonalar bilan raqobatlasha olish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish borasida ko'plab kichik biznes subyektlari imkoniyatga ega emas. Bu esa ularning bozordagi pozitsiyasini zaiflashtiradi.

To'rtinchidan, **soliq va tartibga solish tizimining barqaror emasligi** kichik tadbirkorlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda soliq imtiyozlari va yengilliklari ko'zda tutilgan bo'lsa-da, amaliyotda ayrim normativ hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri kichik biznes subyektlarining foydasiga ishlamayapti. Bundan tashqari, davlat organlari tomonidan talab qilinadigan ortiqcha hujjatlar va byurokratik jarayonlar ham ularning faoliyatini qiyinlashtiradi.

Bundan tashqari, **raqamli texnologiyalarning joriy etilishi** kichik biznes faoliyatini optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikka erishish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Elektron hisob-kitoblar, onlayn savdo platformalari va raqamli to'lov tizimlari kichik tadbirkorlik uchun samaradorlikni oshirish vositasiga

aylanmoqda. Ammo bu yo'nalishda ham barcha subyektlar teng darajada ilg'or emas, ayniqsa, qishloq hududlaridagi kichik biznes vakillarining raqamli imkoniyatlardan foydalanish darajasi past.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kompleks yondashuv zarur. Faqatgina kreditlash hajmini oshirish emas, balki moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, me'yoriy-huquqiy bazani soddalashtirish va kichik biznesni raqobatbardosh qilish bo'yicha aniq choralar ko'rilmog'i lozim.

Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov viloyat kichik biznesga tayangan holda barqaror rivojlanishga erishish mumkinligi bo'yicha namuna bo'lganini ta'kidladi. Bu haqda hokim 17-18-sentabr kunlari Namanganda bo'lib o'tayotgan «Kambag'allikdan farovonlik sari» III xalqaro forumi doirasida jurnalistlarga ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2017-yilgacha viloyatda biznes va sanoat sust rivojlangan.

Biroq «Yangi O'zbekiston» siyosati boshlanganidan so'ng, kichik biznes va sarmoyadorlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Namanganda yirik shaharni tashkil qiluvchi korxonalar, ya'ni kimyoviy majmualar, neftni qayta ishlash yoki avtomobil zavodlari mavjud emas. Viloyat iqtisodiyoti, asosan, kichik biznesga tayanadi va aynan shu sababli, hokim ta'kidlaganidek, prezident Namanganni katta kompaniyalarsiz ham hududni yashash va sarmoya kiritish uchun qulay maskanga aylantirish mumkinligini ko'rsatish maydoni sifatida tanlagan. Bugungi kunda viloyatda 72 ta kichik sanoat zonasi, 1,5 mingga yaqin korxonalar va ikkita erkin iqtisodiy zona faoliyat ko'rsatmoqda. O'tgan yili Namangan viloyatiga \$3 milliard xorijiy investitsiyalar jalb qilingan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkichni \$4,2 milliardga yetkazish rejalashtirilgan. Viloyat ilk bor \$1 milliardlik eksportni amalga oshirmoqda.

Xulosa va tavsiyalar

O'zbekiston iqtisodiyoti barqarorligini mustahkamlashda kichik biznesning roli beqiyosdir. U nafaqat ish o'rinlari yaratishda, balki mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Biroq, bugungi tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda hali bir qator tizimli muammolar mavjud.

Kredit resurslariga bo'lgan kirish imkoniyatining cheklanganligi, moliyaviy savodxonlikning past darajasi, raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi tafovutlar, shuningdek, tartibga solish tizimidagi kamchiliklar kichik biznes faoliyatining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish orqali nafaqat kichik biznesning barqarorligini ta'minlash, balki butun iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaymiz.

1.Moliyaviy infratuzilmani takomillashtirish: Kichik biznes uchun mikromoliyalashtirish institutlari, lizing va sug'urta xizmatlarini rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, garovsiz yoki kam garovli kredit mahsulotlari sonini ko'paytirish foydali bo'ladi.

2.Moliyaviy savodxonlikni oshirish: Kichik tadbirkorlar uchun maxsus o'quv dasturlari, seminarlar va treninglar tashkil etish, ularni moliyaviy rejalashtirish, buxgalteriya hisobi, soliq tizimi va investitsiyalar bilan ishlash bo'yicha bilim bilan qurollantirish kerak.

3.Soliq tizimini soddalashtirish va barqarorlashtirish: Kichik biznes subyektlariga nisbatan soliqqa tortish tartibini yanada yengillashtirish,

normativ-huquqiy bazani barqaror va tushunarli qilish muhimdir.

4.Raqobatbardoshlikni oshirish: Kichik biznes vakillarini zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yechimlar, elektron tijorat platformalari bilan tanishtirish hamda marketing ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish zarur.

5.Raqamli transformatsiyani jadallashtirish: Kichik biznes subyektlarining raqamli texnologiyalarga o'tishini rag'batlantirish uchun subsidiya, grant yoki texnik yordam ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.

6.Hududiy tafovutlarni kamaytirish: Qishloq joylardagi kichik biznes vakillarini moliyaviy va texnologik resurslar bilan ta'minlash, ularni markaziy shaharlar bilan tenglashtirish bo'yicha aniq choralar ko'rish kerak.

Kichik biznesni rivojlantirish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish — nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikning ham garovi hisoblanadi. Shu boisdan, bu sohaga strategik yondashuvni kuchaytirish va davlat, xususiy sektor hamda ilmiy doiralar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Kichik va o'rta biznes (2024, November 27) ([Contributors to Wikimedia projects, 2024](#))

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi PF-50-son

Namanganni yirik kompaniyalarsiz ham, kichik biznesga tayangan holda rivojlantirish mumkin — viloyat hokimi. ([Turayeva & Yerzikov, 2025](#))

Shumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Harper & Row Publishers.

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

Хўжаев А., Худойқулов А., Раҳматов Ш. (2020). Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш назарияси ва амалиёти. – Тошкент: «IQTISOD-MOLIYA».

Саидов А.Х., Саидов А.А. (2019). Тадбиркорлик ҳуқуқи. – Т.: «Adolat» нашриёти.

Сайфуллаева Д. (2021). "Кичик бизнеснинг молиявий барқарорлигини таъминлашда инновацион ёндашувлар", Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, №5.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, ПФ-5992-сон, 2020 йил 5 май. "Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида".